

Ajdodlar ruhi ila yashamoq

Toshkent davlat transport universiteti

“Avtomobil transporti muhandisligi” fakulteti

TVA-1 guruh 3-kurs talabasi

Abdulfattoyeva Guljahon Zafarjon qizi

EAM-4 guruh 2-kurs talabasi

Rahmonova Nurjahon Odil qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarda vatanparvarlik, ma'sulyatlilik hissini oshirishda Maqsud Shayxzoda asarlarining ahamiyati haqida fikr yuritiladi. Farzandalarimizni «Jaloliddin Manguberdi» nomli tarixiy dramasida vatanparvar, oliyjanob, xalqi uchun, vatani uchun kerak bo'lsa jonidan kechadigan mardlik va jasur, «Mirzo Ulug'bek» tragediyasidagi Mirzo Ulug'bekday olim, davlat arbobi, xalqparvar inson bo'lib kamolga yetishishi hikoya qilinadi.

Kalit so'zlar: mehr-oqibat, milliy tarbiya, ozodlik, to'g'rilik, haqqoniylik, insoniylik, ishonch, vijdon, vatanparvar, olijanoblik, olim, davlat arbobi, xalqparvar.

Adabiyotda xalqning o'tmishi ham, buguni yashaydi. Shuning uchun mintaqani o'zligini va tarixini o'rganish uning adabiyotisiz tasavvur qilish mushkul. Atoqli o'zbek va ozar shoiri, dramaturg, olim va tarjimon Maqsud Shayxzodani ham Markaziy Osiyoga adabiyot bog'ladi. Uning O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Davlat Adabiyot muzeyida saqlanayotgan qo'lyozmalarini ilmiy-tahliliy o'rganar ekansiz, bunga amin bo'lamiz. So'z san'atidan xalq fojiasi, oddiy ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan millat estetikasini anglash muhimdir.

O'zbekistonda yosh avlod va uning taraqqiyoti davlat ahamiyatiga molik

masaladir, deb e'tirof etish mumkin. Jamiyatning oila va oilaviy tarbiyaga bo'lgan talabi ham kun sayin ortib borayotganligi barchamizga kundek ravshan bo'lib bormoqda. Ota-onalarning oilada bolalarni har tomonlama yetuk-barkamol taraqqiyotiga oid layoqatni oshirish hozirgi kunning dolzarb masalasidir. Azaldan o'zbek oilasining dunyodagi boshqa oilalarga o'xshash tomonlari ko'pligi, ammo shu bilan birga uning o'ziga xos jihatlari ham yo'q emasligi alohida ta'kidlanadi. Mana shunday, tuyg'ularni tarbiyalashda badiiy adabiyotning roli juda katta. Ayniqsa, yozuvchi va shoirlarimizning ijod mahsullari bolalarni hayotda insoniylik tuyg'ulari bilan yashashga da'vat etadi.

Mashhur yozuvchilarimizdan Shukrullo bugungi qahramoni - ikki yurt o'g'loni shoir, dramaturg, tarjimon, publitsist, olim, pedagog Maqsud Shayxzoda haqida shunday purma'no so'zlarni aytadi: "Do'stga sodiqlik, insonni hamisha izzat-hurmat qilish, uni o'lganda emas, tirik vaqtda qadrlash shoir asarlarining asosiy yo'nalishigina bo'lib qolmay, Shayxzodaning o'zi ham butun hayoti bo'yi mana shunga amal qilgan odam edi. Agarda Shayxzoda ijodi yoki uning qiyofasini yana ham qisqaroq qilib aytish kerak bo'lsa, ikki og'iz so'z bilan Maqsud Shayxzoda bu – donolik, mehribonlik, tabassum, deb baralla aytardim". Bu ta'riflar albatta, Maqsud Shayxzodaning haqiqiy ijodkor, xalq dardi bilan yongan otashnafas shoir, o'zbek madaniyati rivojiga qo'shgan hissasi bilan mangulikka daxldor shaxs ekanligidan dalolat beradi. Aytishlaricha, urush yillarida hokimiyat vakillari yozuvchilarni o'tmishdagi mashhur sarkardalar haqida asar yozishga da'vat etishgan. Ular bunday asarlar xalq va armiyani o'tmishdagi jasur sarkardalardan, xalq qahramonlaridan ibrat olishga da'vat etishi, ularni bu mashhur shaxslarning vatanparvarlik fazilatlarini ruhida tarbiyalashi mumkin degan qarashda bo'lishgan. Shayxzoda o'zbek xalqining jasur farzandlaridan biri Jaloliddin Manguberdi haqida sahna asari yozishga kirishgan. Shoirning asarini tezroq

yakunlashi uchun uni yurtimizning xushmanzara maksanlaridan biri Farg‘ona viloyatiga boradi va olti oy ichida tarixiy dramani yozadi. «Jaloliddin Manguberdi» tarixiy dramasida vatanparvar, oliyjanob, xalqi uchun, vatani uchun kerak bo‘lsa jonidan kechadigan mardlik va jasurlik obrazini yaratadi. Odamlar qalbida vatanparvarlik tuyg‘usini jo‘sh urdiruvchi, qahramonlik ruhidagi bu asar bugun ham o‘z ahamiyatini yo‘qotgani yo‘q. “Jaloliddin Manguberdi” dramasini o‘qigan har bitta bola o‘z vataniga mehr muhabbat bilan boqadi. Oradan ko‘p yillar o‘tsa ham Shayxzoda asarlari o‘z kuch-qudratini namoyon etib kelmoqda. Yaqinda shoir Botir Ergashevning aynan "Jaloliddin Manguberdi" dramasiidagi

"Ulug‘vor niyatlarga kor qilmas ajal,

Kim yurtdan yovni quvsa, mendirman o‘shal"

misrasidan ilhomlanib yozgan she‘ri xalqimiz ko‘nglidan chuqur o‘rin egallagani bunga yorqin misol.

Bir kun paydo bo‘laman shu yurt, shu erda,

Yurt shaydosi ko‘rinmas g‘urbatda – go‘rda.

Kim yurtdan yovni quvsa, mendurman o‘shal!

Ulug‘vor niyatlarga kor qilmas ajal

Abu Homid G‘azzoliy hazratlari «Bilgil! Bola tarbiyasi eng muhim ishlardandir. Farzand ota-onaga omonat. Bola qalbi pok, nozik, sodda va har qanday naqsh va suratdan holi gavhardir. Unga qanday naqsh solinsa, shunga ko‘ra shakllanadi, eggan tomonga egiladi. Agar bola yaxshilikka o‘rganib, yaxshilik ichida voyaga yetsa, dunyo va oxirat saodatini topadi. Agar bola e‘tiborsiz tashlab qo‘yilsa, yomonlik ichida o‘ssa, badbaxtlikka yuz tutadi va halok bo‘ladi. Bunda gunoh yuki shu ko‘yga solganlarning, ota-onaning zimmasiga yuklanadi», deb ogohlantirgani bejiz emas. Shuning uchun farzandlarimiz mana shunday "Jaloliddin Manguberdi" dramasiidagi o‘xshagan badiiy asarlar o‘qisa vataniga, xalqiga, oilasiga,

tug'ishganlariga bo'lgan mehri kuchaya boradi. Aksincha, biz bugun farzandlarimiz tarbiyasiga bee'tibor munosabatda bo'ladigan bo'lsak, ertaga ana shu mas'uliyatsizligimizning achchiq mevasini albatta, ta'tib ko'rishga to'g'ri keladi. Faylasuflarimiz bola yoshlik davrida oilada olgan ta'lim – tarbiyasini butun umri davomida saqlab qoladi, deb bejizga aytishmagan. Shubhasiz, ota-onani tarbiya jarayonida odob-axloq, sharm-hayo, poklik, beg'uborlik, bag'rikenglik, mardlik, o'zga millat vakillarini hurmat qilish, ularning merosini o'rganish, tantilik, jasurlik, mas'uliyatlilik kabi insoniy sifatlarning asl namunasi deb aytish mumkin. Bugungi kunda axborot oqimining jadal rivojlanishi, turli-tuman filmlar va seriallarning ko'pligi ham bola tarbiyasida ham salbiy ham ijobiy rol o'ynaydi. Shuning uchun ota-onalar bolalar ko'radigan har bir ko'rsatuv haqida xabardor bo'lishlari bilan birga ularga qanday teledasturlarni ko'rishlarini ham aytib borishlari zarur. Chunki hozirgi vaqtda bolalar uchun juda ko'p mazmunga boy, ularning aqliy qobiliyatini, fikrlashini, o'zgalarga hurmat hissini oshishinishu bilan birga oliyanob, mard, vatanparvar bo'lib yetishishlari uchun teledasturlar, tarixiy kinolar, multfilmlar namoyish qilinmoqda. Shuning uchun "Jaloliddin Manguberdi" dramasi, «Mirzo Ulug'bek» tragediyasidagi buyuk o'zbek munajjimi va ma'rifatparvar podshosi obrazi orqali tayyorlangan filmlarni namoyishini ko'rsatishi orqali ham ulardagi eng oliyanob hislatlarni rivojlanishiga hissa qo'shadilar. Maqsud Shayxzoda Ulug'bekning oliyanob fazilatlarini va hislatlarini kitobxon ongiga to'la yetkazish uchun turli imkoniyatlar va vositalarni ishlatadi. Chunonchi, Ulug'bek tamonidan aytilgan monologlarda ashaddiy g'animlari bilan bo'lgan shiddatli va ziddiyatli munozaralarda, buni ochiq kuzatish mumkin. Masalan, birinchi parda, ikkinchi ko'rinishda Ulug'bekning ajoyib bir monologi bor. Bu monologda genial olim, ma'rifatparvar hukmdor, xassos qalb va nozik tuyg'ular sohibi bo'lmish Ulug'bekning boy va rango-rang ma'naviy olami

tiniq ko‘zguda jilva bergandek juda ravshan namoyon bo‘ladi. Shu bilan birga bolalarni o‘zga qardosh xalqlar merosini o‘rganishi, ularga nisbatan hurmat hissini oshirishda ham Maqsud Shayxzodaning hayot yo‘li, amalga oshirgan ishlarini namuna sifatida ko‘rsatishimiz mumkin. Shuning uchun ham boshqa qardosh xalqlarning ertaklarini o‘qish, yaratgan multfilm va tarbiyaga ijobiy ta’sir etadigan filmlarini ko‘rish farzandlarimizning o‘zga xalqlar madaniyatini o‘rganishi, ulardagi vatanparvarlik tuyg‘usining shakllanishi va boshqa ijobiy sifatlarini o‘rganishi uchun namuna bo‘la oladi. Bunday "Jaloliddin Manguberdi", «Mirzo Ulug‘bek» spektakllari so‘nggi parda tushishiga qadar bolani o‘tirgan joyiga mixlab qo‘yadi. Farzandlar Ulug‘bek fojiasini oradan olti asr o‘tgandan keyin emas, balki u bilan bir zamon va bir makonda yashab, uni hiyla chetdan turib kuzatayotgandek bo‘ladi. Buni avvalo ota-onalar o‘zlaridan boshlashlari kerak.

Xulosa qilib aytish mumkinki, bolalarni mustahkam ma’naviy immunitetli, o‘zining fikrlarini ravon ayta oladigan, yuqori marralarga erishuvchan avlod qilib tarbiyalash uchun nafaqat Maqsud Shayxzodaning balki boshqa ijodkorlarimiz asarlarini ham o‘qib o‘rganishsa, albatta ular kelajakda ma’naviy barkamol inson bo‘lib, hayotga teran ko‘z bilan qaraydi. Imon-e’tiqodi mustahkam yosh avlodgina muqaddas zaminimizni yot va begona ta’sirlardan, balo qazolardan saqlashga, Vatanimizni har tomonlama ravnaq toptirishga qodir bo‘ladi. Farzandlarimizga shunday tarbiya beraylikki, ular o‘z ota-bobolariga, o‘z tarixi, Vatani, ona tiliga, millati, diniga va an`analariga sodiq bo‘lib kamol topishsin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirvaliyev S., Shokirova R. O‘zbek adiblari. Toshkent, G‘afur G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti. 2016 yil.
2. Maqsud Shayxzoda. Mirzo Ulug‘bek. “O‘qituvchi”. Toshkent.1994 yil,134-bet.
3. Qozoqboy Yo‘ldoshov.Yoniq so‘z. ”Yangi asr avlodi”. Toshkent. 2006 yil, 217-bet.

4. Ozod Sharofiddinov. Ijodni anglash baxti. “Sharq” nashriyoti – matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati.- T.: 2004, 544-bet